

Ιατρική παρέμβαση σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας

Τι πρέπει να γνωρίζω;

Η ενδοοικογενειακή βία, ψυχολογική ή σωματική, επηρεάζει πολλούς ανθρώπους με σοβαρές συνέπειες για την υγεία τους. Οι άμεσες ερωτήσεις για την αιτία ενός τραυματισμού ενθαρρύνουν τα θύματα να μιλήσουν, ενώ η σιωπή τους πρέπει να γίνεται σεβαστή. Εάν τα κλινικά ευρήματα δεν συμπίπτουν με τις εξηγήσεις του ασθενούς, η ενθάρρυνση της επικοινωνίας χωρίς την παρουσία τρίτων διευκολύνει την αποκάλυψη. Πέρα από την ιατρική φροντίδα, τα θύματα χρειάζονται προστασία και ψυχοκοινωνική υποστήριξη από εξειδικευμένα κέντρα.

Μερικά παραδείγματα διατύπωσης για να ξεκινήσετε τη συζήτηση:

- «Αισθάνεστε ασφαλής στο τωρινό σπίτι σας;»
- «Δεδομένου ότι η ενδοοικογενειακή βία είναι πια αρκετά συχνή, ρωτώ όλους τους ασθενείς μου σχετικά με αυτό.»
- «Αν θέλετε, μπορείτε να μου μιλήσετε εμπιστευτικά και να σας ενημερώσω για υπηρεσίες συμβουλευτικής και υποστήριξης.»

Συμβουλευτική και βοήθεια για επαγγελματίες και θύματα βίας:

Οι γυναίκες και τα θύματα βίας μπορούν να λάβουν δωρεάν βοήθεια και συμβουλές. Τηλεφωνική γραμμή σε όλη την ΕΕ: **116016**
Ελλάδα: Τηλεφωνική γραμμή SOS **15900** για γυναίκες θύματα, Αστυνομία στο **100** σε περίπτωση άμεσου κινδύνου, Γραμμή SOS **1056** για παιδιά και εφήβους

Med.DocCard[®]

Ιατρική τεκμηρίωση των ευρημάτων σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας

Τεκμηριώστε κάθε εύρημα προσεκτικά για πιθανή νομική χρήση, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τυποποιημένα έντυπα και σετ συλλογής αποδεικτικών στοιχείων

► **Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια, είναι απαραίτητο να εξασφαλίσετε τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου προσώπου ή του νόμιμου κηδεμόνα του.**

1. Βασική τεκμηρίωση

- **Στοιχεία ασθενούς:** Όνομα, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση
- **Στοιχεία της εξέτασης:**
- **Πού;** Τόπος εξέτασης (ιατρείο/κλινική επειγόντων περιστατικών)
- **Πότε;** Ημερομηνία και ώρα της εξέτασης
- **Ποιος;** Όνομα του εξεταστή
- **Άλλα άτομα παρόντα;**

2. Στοιχεία συμβάντος/ασθενούς

Εξασφαλίστε ήρεμο περιβάλλον χωρίς τρίτους και υποβάλετε ανοιχτές, άμεσες ερωτήσεις, σεβόμενοι την άρνηση παροχής πληροφοριών. Σημειώστε αυτολεξεί τις δηλώσεις του ασθενούς σχετικά με:

- **Πού** (τόπος) και **πότε** (ημερομηνία, ώρα) συνέβη το περιστατικό;
- **Δράστης:** άγνωστος/γνωστός; Αριθμός; Ποιος;

► Συνέχεια στην πίσω σελίδα

Ιατρική τεκμηρίωση των ευρημάτων σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας

- **Σωματική διάπλαση** (Υψος και βάρος), **ψυχική κατάσταση** (περιγράψτε, μην κρίνετε), **ειδικά χαρακτηριστικά** (π.χ. εγκυμοσύνη, αναπηρία, ασθένειες).

3. (Φυσική) Αξιολόγηση

- **Πού;** Ακριβής θέση στο σώμα, με βάση τις ανατομικές δομές.
- **Τι;** Περιγραφή των ευρημάτων (π.χ. αιμάτωμα, κόψιμο);
- **Πώς;** Παρέχετε λεπτομερή περιγραφή του μεγέθους, του σχήματος, του χρώματος, του βάθους και των άκρων. Συμπεριλάβετε σχέδιο ή φωτογραφίες, ει δυνατόν.
- Πώς προκλήθηκε ο τραυματισμός (π.χ. αντικείμενο);
- (Υποψία) **διάγνωσης**
- **Ηλικία** του τραυματισμού/των τραυματισμών.
- **Αξιολόγηση των ευρημάτων:** συμφωνία με τις παρεχόμενες πληροφορίες (ναι/όχι) και σοβαρότητα.

► **Ιδιαίτεροι κανόνες ισχύουν για την τεκμηρίωση της σεξουαλικής βίας.**

4. Περαιτέρω μέτρα

- **Επαναληπτικό ραντεβού** στο ιατρείο (ημερομηνία);
- Δείγματα αίματος, ούρων ή άλλα δείγματα (π.χ. επιχρίσματα για σεξουαλική επίθεση): ποιες εξετάσεις απαιτούνται;
- **Περαιτέρω διαγνωστικά μέτρα ή/και παραπομπή** (π.χ. σε ειδικό γιατρό, κέντρο συμβουλευτικής ή νομική υποστήριξη);
- **Ποια περαιτέρω μέτρα συζητήθηκαν** (π.χ. κατάρτιση σχεδίου ασφάλειας);

5. Φωτογραφική τεκμηρίωση

Οι φωτογραφίες υποστηρίζουν την ιατρική τεκμηρίωση των τραυματισμών, καθώς και των ζημιών σε ρούχα ή ιατρικά βοηθήματα. Απαιτείται γραπτή συγκατάθεση από τον ασθενή, η οποία μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

- Η λήψη πρέπει να γίνεται με εμπιστευτικότητα, ενώ το στήθος και τα γεννητικά όργανα φωτογραφίζονται μόνο εάν φέρουν ορατά ευρήματα.
- Κωδικοποιήστε τις φωτογραφίες ανώνυμα και αρχειοθετήστε τις με ασφάλεια. Οι λήψεις πρέπει να καλύπτουν από τη γενική εικόνα έως τις λεπτομέρειες χωρίς αλλαγή στη θέση της κάμερας.
- Για τις λεπτομερείς λήψεις, είναι απαραίτητο να τοποθετείτε την κλίμακα σε ευθυγράμμιση με τα ευρήματα, αποφεύγοντας τις αντανάκλασεις

6. Αξιολόγηση των αναγκών προστασίας

- Εισαγωγή σε νοσοκομείο (κατάλληλη, δυνατή ή επιθυμητή);
- Υπάρχουν παιδιά; Είναι επιθυμητό ένα καταφύγιο (καταφύγιο γυναικών, καταφύγιο ανδρών ή συγγενών);

► **Εάν υποψιάζεστε ότι η ασφάλεια ενός παιδιού κινδυνεύει, επιβάλλεται η λήψη περαιτέρω μέτρων, τα οποία καθορίζονται βάσει της νομοθεσίας κάθε χώρας.**